

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI

Funded by
the European Union

ORGANIZZATO DA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Comune di
Milano

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO

ADESIONE A

UN EVENTO

Finanziato
dall'Unione europea

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Camere per vedere

Referenti: Alessia Allevi, Marco Lamperti, Luca Nardo

Mail: alessia.allevi@uninsubria.it , marco.lamperti@uninsubria.it ,
luca.nardo@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Luogo: Aula S.3 Via Castelnuovo 7, Como,
<https://maps.app.goo.gl/AwShfTQhTdSFnqSM8>

Durata: 2 ore, 1 solo turno

Descrizione dell'attività: Cosa vuol dire vedere? Come funziona il nostro occhio? E quello degli animali? Con l'attività che proponiamo vorremmo rispondere a queste e altre domande relative alla visione e alla formazione delle immagini. Per comprendere meglio, realizzeremo anche una camera stenopeica con cui osservare il paesaggio che ci circonda.

Target: Classi quarte e quinte della scuola primaria e secondarie di primo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La Chimica e la Scienza dietro lo Spettacolo

Referente: *Andrea Penoni*

Mail: andrea.penoni@uninsubria.it

Università: *Università dell'Insubria*

Luogo: Laboratori didattici di Chimica di via Castelnuovo 7, Como,
<https://maps.app.goo.gl/AwShfTQhTdSFnqSM8>

Durata: 60-90 minuti per turno (3/4 repliche al giorno)

Descrizione dell'attività: Esperimenti di chimica con alcuni effetti tipicamente scenici che hanno una logica spiegazione. Si ospitano gruppi di studenti mostrando alcune affascinanti reazioni chimiche ed alcuni esperimenti che si avvalgono delle differenti proprietà dei materiali al variare della temperatura. Si passa quindi dal generale stupore all'introduzione di alcuni concetti scientifici fondamentali sul comportamento delle sostanze e delle miscele chimiche.

Target: classi quinte della scuola primaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La Matematica al centro

Referente: *Giovanni Bazzoni*

Mail: giovanni.bazzoni@uninsubria.it

Università: *Università dell'Insubria*

Luogo: Aula VP.3 in piazza davanti all'ingresso di Via Valleggio, Como,
<https://maps.app.goo.gl/QtQi4SEMLrx6xthM6>

Descrizione dell'attività: Chi direbbe che la matematica spiega i giochi di carte? E che aiuta a fare le previsioni del tempo? E che c'entra persino con i cavoli (a merenda, o a pranzo)? In questi laboratori toccheremo con mano vari aspetti della vita quotidiana in cui si nasconde la matematica. Venite a scoprire come!

Target: Classi terze delle scuole secondarie di primo grado, classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Tecniche di monitoraggio della qualità dell'aria: dalle misurazioni a terra alle osservazioni da satellite

Referenti: Alessio Carminati; Carolina Zellino; Veronica Prina

Mail: acarminati@uninsubria.it , czellino@uninsubria.it , veronica.prina@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Luogo: Aula VP.3 in piazza davanti all'ingresso di Via Valleggio, Como

<https://maps.app.goo.gl/QtQi4SEMLrx6xthM6>

Descrizione dell'attività: Si presenterà ai partecipanti una serie di diverse metodiche per il monitoraggio della qualità dell'aria, passando dagli strumenti per la misura dell'esposizione personale a quelli per la misura dell'esposizione ambientale su grande scala, come ad esempio i dati ambientali forniti dai satelliti.

Target: Scuola primaria, secondaria e popolazioni in generale

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

E luce fu

Referente: *Michela Prest*

Mail: michela.prest@uninsubria.it

Università: *Università dell'Insubria*

Luogo: Aula S.4 Via Castelnuovo 7, Como,
<https://maps.app.goo.gl/AwShfTQhTdSFnqSM8>

Descrizione dell'attività: In questo laboratorio vi faremo costruire lo spettroscopio, uno strumento per osservare il colore della luce; osserveremo la luce di diverse lampade e del sole, vedremo come far brillare i denti con una lampada speciale e infine capiremo come si osservano le stelle.

Target: Classi quinte della scuola primaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Come si costruisce una scala musicale: dalla scuola pitagorica ai giorni nostri

Referente: Gabriele Cenedese

Mail: gcenedese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Luogo: Aula VP.2 in piazza davanti all'ingresso di Via Valleggio, Como
<https://maps.app.goo.gl/QtQi4SEMLrx6xthM6>

Descrizione dell'attività: Vi siete mai chiesti perché le note musicali sono 7 (o 12, considerando le alterazioni)? In questo seminario exploreremo le origini e le evoluzioni del sistema musicale occidentale, in un viaggio che va dalla Magna Grecia con Pitagora, fino al Rinascimento con figure come Galileo Galilei e Bach. Esamineremo i vari tentativi di sviluppare un metodo di accordatura che risultasse piacevole non solo all'orecchio di matematici, filosofi e musicisti, ma anche funzionale nella pratica. Questa indagine sarà arricchita da esempi musicali e da (poche) spiegazioni matematiche semplici e concise.

Target: pubblico generale

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Insubria sotto le stelle

Referente: Michela Prest

Mail: michela.prest@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Luogo: Piazza davanti ingresso di Via Valleggio, Como
<https://maps.app.goo.gl/QtQi4SEMLrx6xthM6>

Descrizione dell'attività: Nella serata della Notte dei Ricercatori, nella piazza dell'Università di via Valleggio, verranno montati dei telescopi per osservare le Pleiadi, Saturno (a partire dalle 21) e, per chi è paziente, anche Giove (verso mezzanotte). Se siamo attenti e teniamo gli occhi al cielo a partire dalle 19.40, potremmo anche veder passare la Stazione Spaziale. Sotto i portici e nelle aule sarà possibile visitare esperimenti dedicati alla luce e all'elettricità, vedere il modello del satellite AGILE e seguire brevi miniconferenze da 30 minuti.

Target: pubblico generale

Biotechnology: the future is now!

Luogo: Campus Bizzozero, Aula 10 MTG

Quando: 27 settembre, 9.00

Durata: 5 ore

Numero di partecipanti: 108

Descrizione dell'attività: Incontro con Biotechnologi - attività di laboratorio- visita ai laboratori di ricerca- Iniziativa Biotech week per le scuole superiori

Target: scuole secondarie di secondo grado

Contatti:

Referente: *Candida Vannini; Elena Bossi; Guido Domingo*

Mail: *g.domingo@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

